

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 2 | DICIEMBRE 2016 | 29-40

APROXIMACIÓN ICONOGRÁFICA AL ESTUDIO DE LOS PETROGLIFOS EN EL VALLE CALCHAQUÍ NORTE

Iconographic approach to the Study of the Petroglyphs in northern Calchaquí valley

Pablo Pifano¹ y Francisco Riegler²

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 122 y 60 s/n., La Plata.
pablopifano12_91@hotmail.com

²Francisco Riegler. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 122
y 60 s/n., La Plata. edufrazi26@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

RESUMEN

El sitio arqueológico La Herradura se ubica en el norte del Valle Calchaquí (Cachi, Salta), y en íntima asociación con el sitio agrícola Las Pailas. Se caracteriza por la riqueza de los grabados rupestres figurativos tallados sobre la roca del basamento, que se asientan sobre cuatro plataformas escalonadas. Las características del sitio hacen pensar una función ritual durante los momentos finales de la ocupación prehispánica en la región.

En este trabajo nos proponemos analizar el conjunto de representaciones grabadas, atendiendo a criterios morfológicos-estilísticos, y procurando asimismo lograr aproximaciones cronológicas a partir de la correlación con la iconografía propia de las sociedades del Tardío e Inca Regional.

Palabras clave: arte rupestre, Períodos Tardío e Inca, Valle Calchaquí Norte, ritual.

ABSTRACT

The archaeological site La Herradura is located in the northern Calchaquí Valley (Cachi, Salta) and is connected with the agricultural site Las Pailas. It contains many figurative rock engravings over four stepped platforms. Site features suggest it could have had a ritual function during the final moments of the precolonial occupation in the region.

In this paper, our proposal is to analyze the rock engravings as a whole, attending to morphologic-stylistic criteria, trying to approach a first chronological frame based on comparisons with actual knowledge about the iconography of Late and Regional Inca times.

Key words: rock art, Late and Inca periods, Northern Calchaquí Valley, ritual

INTRODUCCIÓN

La investigación que aquí presentamos se centrará en el sitio La Herradura, ubicado a 18 km al NW de la población de Cachi (Salta), en el Valle Calchaquí Norte. El sitio está vinculado espacial y culturalmente con el sitio Las Pailas, el cual es un espacio agrícola con una extensión de 500 ha (Tarragó y De Lorenzi 1976; Páez *et al.* 2012; Páez 2013; Páez y Giovannetti 2014). La senda que conecta a ambos sitios transcurre en sentido E-W y sigue siendo utiliza-

da hoy en día por los pobladores del lugar para sus actividades de pastoreo.

La Herradura se caracteriza por la riqueza de los grabados rupestres figurativos, y en menor medida, abstractos, todos ellos tallados sobre la roca del basamento y dispuestos sobre cuatro plataformas o superficies planas (Figura 1). Una de las plataformas está asociada a recintos semicirculares dispuestos de manera consecutiva (Páez *et al.* 2015).

El acceso al sector con grabados rupestres es posible a partir de una senda con

Figura 1: Fotografía de la plataforma 1 (Extraído de Páez *et al.* 2015:Figura 3)

dirección E-W, generada a partir del socavamiento de la roca que constituye uno de los cerros que bordean la quebrada.

En este trabajo nos proponemos analizar el conjunto de las representaciones grabadas, atendiendo a criterios estilísticos, y procurando asimismo lograr aproximaciones cronológicas a partir de la correlación con la iconografía propia de las sociedades del Tardío (900-1450 d C) e Inca Regional (1450-1530 d C).

ANTECEDENTES

El Valle Calchaquí se localiza al noroeste de Argentina, extendiéndose 520 kilómetros de norte a sur por la zona central de la provincia de Salta, por el extremo oeste de Tucumán y al noreste de la provincia de Catamarca. La región presenta una riqueza y variedad de registro arqueológico muy grande, siendo de gran relevancia los grabados rupestres que se presentan en ella.

Los sitios registrados con representaciones rupestres en el Valle Calchaquí alcanzan un número de 36, distribuidos en los márgenes del río Calchaquí y sus afluentes. Se encuentran formando parte de bloques aislados, variables en tamaño, de paredes de ruinas o como parte de cuevas, aleros y afloramientos rocosos (Díaz 1983). Los motivos representados incluyen zoomorfos (camélidos, suris), antropomorfos (teniendo en cuenta sus diferentes variantes, ya sean de perfil, de frente, u asociadas a otros motivos) y abstractos (círculos simples, compuestos, con puntos interiores, espirales, líneas, etc.) (Lanza 1996). Uno de los sitios más emblemáticos para la región es El Diablo, localizado en la margen derecha de la quebrada La Florida en la zona Punta Agua, en el área arqueológica conocida como Potrero de Payo-

gasta, correspondiente a los períodos Medio e Inca del NOA. Una figura antropomorfa felinizada se destaca por sobre el resto de los grabados, que incluyen motivos figurativos y abstractos, siendo los primeros los más abundantes (Lanza 2010).

Otros sitios relevantes en la región son Quipón y Ruiz de Los Llanos, en la margen izquierda del río Calchaquí, desde La Banda al norte de Cachi hasta el arroyo de Payogasta, El Saladillo y Buena Vista, en la margen derecha del mismo río (Lanza 1996). Asimismo, gran parte de los grabados de la región, se encuentran conservados en el Museo local - Museo Arqueológico de Cachi-, destacándose principalmente motivos simples y abstractos (círculos, líneas unidas formando espacios cerrados o bifurcados). No obstante, la presencia de motivos figurativos (camélidos, figuras humanas enteras o incompletas) y compuestos es abundante (Lanza 1996).

METODOLOGÍA

El relevamiento de los motivos que aquí se presenta surge del examen visual de los petroglifos y el registro fotográfico obtenido en los trabajos de campo en el sitio. Para la clasificación, se tomó como punto de partida el motivo en tanto unidad de análisis de los grabados rupestres, siguiendo los criterios de Gradin (1978) y Hernández Llosas (1985). En tal sentido, consideramos que es una representación realizada en un mismo momento (unidad de ejecución) y con un sentido determinado (unidad de motivación) (Lanza 1996).

Para la identificación se tuvieron en cuenta los aspectos iconográficos y su estado de conservación. Los motivos pueden ser simples o compuestos (de acuerdo con la cantidad de elementos que lo constituyen). Un

motivo simple es aquel ejecutado sin diferencia técnica, mediante un trazo aparentemente unitario, en el que todas sus líneas, o toda su superficie, se conecta en una sola entidad. En cambio, el compuesto, se halla constituido por dos o más elementos vinculados entre sí por razones morfológicas o de contenido (Gradin 1978).

Los motivos se pueden clasificar en figurativos (aquellos que tienen un correlato formal donde se identifican figuras antropomorfas, zoomorfas u otras) o abstractos (no tienen un correlato aparente con la realidad del mundo físico). Al mismo tiempo dentro de los motivos figurativos podemos clasificarlos en categorías, por ejemplo dentro de los antropomorfos podemos identificar: figuras humanas, caras, pisadas, etc; y en

los zoomorfos: camélidos, serpentiformes, lagartiformes, etc. Con los motivos abstractos se realizarán clasificaciones de acuerdo con las formas geométricas definidas que presentan, es decir círculos, espirales, puntos, formas triangulares, etc. Es importante destacar que las figuras geométricas pueden presentar una complejización que es necesario describir, por ejemplo podemos encontrar figuras asociadas (Gradin 1978).

RESULTADOS

En el sitio La Herradura se pudieron reconocer tanto motivos figurativos como abstractos, siendo los primeros predominantes (solamente pudimos identificar un

Figura 2. Afloramiento grabado. Plataforma 1.

posible círculo muy erosionado, una espiral en la plataforma uno y un motivo zig-zag en la plataforma tres). Es importante tener en cuenta que la identificación y posterior interpretación de los grabados está condicionada por el estado de conservación de

los mismos. Dado el relativo aislamiento del lugar, no se identificaron deterioros de origen antrópico en relación a los grabados de las plataformas. Sin embargo, en los motivos presentes en las rocas del camino se pudieron observar diseños de clara génesis actual.

Figura 3a). Pisada humana. Plataforma

Figura 3b). Pisada de ave. Plataforma 1.

Figura 4. Espiral. Plataforma 1.

Los grabados de las plataformas se localizan individualmente sobre la roca soporte o asociados formando escenas (Figura 2). Estas últimas solo se identificaron sobre la plataforma 1, donde además hay una recurrente presencia de huellas, correspondiendo algunas a humanos (Figura 3a) y otras a aves (Figura 3b). También pudieron observarse diseños escutiformes (*sensu* Aschero 2000, Podestá *et al.* 2013) y tumiformes además de motivos abstractos como círculos y espirales (Figura 4).

La plataforma 2 es la más importante, ya que concentra un conjunto de grabados representados de forma semicircular que podrían asociarse a diademas o bancos de autoridades (*sensu* Paez *et al.* 2015) y, junto a estos diseños, la representación de una máscara felina. Nos referimos a estas representaciones semicirculares con el nombre de "herradura" (Figura 5), ya que es la denominación que le atribuyen las personas del lugar. Las herraduras se encuentran presentes tanto en el camino como en todas las plataformas analizadas, lo que denota su capital importancia. Además se han identificado dos figuras humanas enfrentadas con arco y flecha, vestimenta y adornos, lo que sugiere la presencia de guerreros y no de escenas de caza. Dichos guerreros están asociados a "herraduras" que presentan un tamaño mayor que el resto de estas figuras en el sitio (Figura 5). Aparece al menos un diseño mascariforme en el que se representa un felino antropomorfizado con una gráfica clara de sus fauces (Figura 6), y una posible segunda máscara, aunque en este caso, la erosión del soporte dificulta su completa apreciación. El conjunto está acompañado por motivos de cinco dedos y tres dedos, los cuales representan una clara relación con pisadas humanas y de animales (aves). No podemos dejar de tener en

Figura 5. Parte superior de la imagen, dos figuras humanas con arco y flecha. Parte inferior herraduras. Plataforma 2.

cuenta un motivo que solo aparece en esta plataforma (al igual que el mascariforme), la representación de una tiana o banco de autoridad incaico (Figura 7).

En la plataforma 3 los grabados se encuentran muy afectados por la erosión, por lo que su identificación presentó serias dificultades. Los motivos identificados fueron principalmente huellas humanas, figuras escutiformes, tumiformes y algunos motivos zoomorfos indeterminados, además de diseños geométricos en zigzag (Figura 7).

La plataforma 4 está ubicada a una mayor altitud que las demás y hacia el sur de

la plataforma 1. Se destacan dos herraduras, junto a una figura zoomorfa y huellas humanas de cinco dedos.

Para finalizar, los grabados presentes en el camino de acceso al sitio se concentran en dos rocas, una a cada lado de la senda, destacándose motivos tumiformes (forma de tumi), "herraduras" (Figura 8) y huellas (no se pudo identificar la cantidad de dedos por la erosión), antropomorfos con posibles adornos cefálicos (Figura 7), la figura de un auquénido comiendo y otros zoomorfos indefinidos, además de un motivo escutiforme (Figura 9).

Es importante destacar el motivo denominado "*las herraduras*", que mantienen en el sitio una gran importancia tanto por su frecuencia como por su definición y orientación, contabilizando aproximadamente 20. Estos motivos tienen una orientación de 270° azimut, con una pequeña variación de 2 ó 3 grados en todos los casos que se la encuentra representada, lo que coincide de manera precisa con el oeste geográfico.

Esta singularidad se repite también en el camino al sitio, en donde la orientación de los "brazos" de la figura señala el espacio de las plataformas.

Figura 6. Diseño mascariforme. Plataforma 2.

APROXIMACIÓN ICONOGRÁFICA AL ESTUDIO DE LOS PETROGLIFOS
EN EL VALLE CALCHAQUÍNORTE

Figura 7. Selección de motivos presentes en La Herradura. a) Mascariforme; b) huellas de cuatro dedos; c) huellas de tres dedos; d) huellas humanas de cinco dedos; e), f), g), h) zoomorfos; i) antropomorfo con adorno cefálico; j), k) antropomorfos con arco y flecha; l) tiana; m), n) escutiformes; p) círculo con diseños en el interior; o) espiralado; q) zigzag. (Extraído de Páez et al. 2015:Figura 5)

Figura 8. Herradura. Camino de acceso al sitio

Figura 9. Motivo escutiforme. Camino de acceso al sitio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los motivos presentes en el arte rupestre de La Herradura aparecen representados en la iconografía del Período Tardío e Inca regional, ya sea en el mismo soporte o en otras manifestaciones artísticas como la cerámica. Así, algunos motivos son característicos del primer momento, como los escutiformes, las líneas en zigzag o los espirales (Nastri 1999, 2008). Otros, en cambio, se asocian con más fuerza al momento de expansión incaica como los tumiformes, o los diseños que se asemejan a las tianas o asiento de autoridades. La figura de la “herradura”, por su parte, es un diseño singular por la frecuencia y la recurrencia en su orientación. La similitud con las diademas o pectorales que conforman la parafernalia incaica podría sumar elementos para relacionarla con un símbolo del Período Inca.

Asimismo, el análisis conjunto de la iconografía y de la disposición en el espacio de los motivos, podrían indicar que La Herradura es un lugar donde se realizaron celebraciones rituales, seguramente como parte del calendario festivo-ritual de los grupos que habitaban el Valle. Otra cuestión que es importante remarcar, es la elección de este espacio “ritual” en tanto se encuentra aislado de los asentamientos de vivienda y en íntima relación espacial con un sitio agrícola de gran envergadura en el Valle como en el caso de Las Pailas.

En suma, en el sitio hay representados elementos tanto del Período Tardío como del Período Inca. La forma en que se combinan y articulan deberá ser profundizada en futuros trabajos a los fines de establecer el significado del universo simbólico representado.

AGRADECIMIENTOS

A nuestra directora y amiga María Cecilia Páez, que además de guiarnos a lo largo de este enriquecedor y grato proceso, nos ha permitido trabajar libremente y con un incondicional apoyo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aschero, C. 1996. Arte y Arqueología: una Visión desde La Puna Argentina. *Chungara* 28 (1-2): 175-197.
- Aschero, C. 2000. Figuras humanas, camélidos y espacios en la interacción circumpuneña. En. *Arte en las Rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina*, pp. 15-43, editado por Podestá, M. y M. de Hoyos. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Díaz, P. 1983. Sitios Arqueológicos del Valle Calchaquí. *Estudios de Arqueología* 3 - 4:93-104.
- Gradin, C. 1978. Algunos Aspectos del Análisis de las Manifestaciones Rupestres. *Revista del Museo Provincial*. Tomo 1, Arqueología: 120-133.
- Hernández Llosas, M. 1985. *Diseño de Investigación para Representaciones Rupestres*. PROINDARA. Instituto de Antropología e Historia Hispanoamericanas. Buenos Aires.
- Lanza, M. 1996. Grabados Rupestres en el Valle Calchaquí: Avances y Perspectivas. *Chungara* 28 (1-2): 223-239.
- Lanza, M. 2010. “El Diablo”: Grabados Rupestres en el Valle Calchaquí Norte. *Arqueología Argentina en los Inicios de un Nuevo Siglo*. Tomo 3: 535-543. Editado por Oliva, F.; de Grandis, N. y J. Rodríguez. Laborde Libros, Rosario.
- Nastri, J. 1999. El estilo cerámico santamariano de los Andes del Sur (Siglos XI a XVI). *Baessler-Archiv. Neue Folge* 47: 361-396.
- Nastri, J. 2008. La figura de las largas cejas de la iconografía santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaquí. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 13(1): 9-34.
- Páez, M. C. 2013. La producción agrícola en Las Pailas (Cachi, Salta). *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del Año 1813*.: 431-432, editado por R. Bárcena y S. Martín. Universidad Nacional de La Rioja, La Rioja.
- Páez, M. C. y M. Giovannetti. 2014. Canales aéreos y

- subterráneos de Las Pailas (Cachi - Salta) aproximaciones al estudio de la red hidráulica. *Estudios Antropología-Historia*: 20-35.
- Páez, M. C., M. Giovannetti y R. Raffino. 2012. Las Pailas. Nuevos aportes para la comprensión de la agricultura prehispánica en el Valle Calchaquí Norte. *Revista Española de Antropología Americana* 42 (1): 339-357.
- Páez, M. C., P. J. Pifano, E. F. Riegler, M. E. Prieto, G. Marinangeli, L. López. 2016. Arte y ritualidad en el Valle Calchaquí Norte. *Imágenes rupestres. Lugares y regiones*: 255-266. Editado por Oliva, F.; Rochietti, A. M. y F. Banfi. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
- Podestá, M. M., D. S. Rolandi, M. Santoni, A. Re, M.P. Falchi, M. A. Torres, G. Romero. 2013. Poder y prestigio en los Andes centro-sur. Una visión a través de las pinturas de escutiformes en Guachipas (Noroeste Argentino). *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 18(2): 63-88.
- Tarragó, M. y M. De Lorenzi. 1976. Arqueología del Valle Calchaquí. *Etnia* 23-24:20-35. *La vida material y social de los Yámana* (2015, segunda edición). Orquera, Luis A. y Ernesto L. Piana. Ediciones Monte Olivia, Ushuaia.